

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA KONSEPTUAL MAYDON TUSHUNCHASI VA UNING TALQININI YARATIASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6963739>

Jakbarov Musokhon Pulotovich,

O'zbekiston Davlat Jahon Tillar Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqolada til birliklarining tahlil qilishning kognitiv jihatlarini o'ziga hos tomonlari ko'rib chiqiladi. Sintaktik, semantik va pragmatik tahlillar haqida fikr yuritiladi. Lingvistikadagi semantic tadqiqotlarning kuchayishi natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, til birliklarining shakl va mazmun tomondan tavsifi ham tilni to'liq izohlariga imkon bermaydi.*

Kalit so'zlar: *Kognitiv, sintaktika, semantika, pragmatika, til birliklari, lingvistika, tahlil, tilshunoslik, qiyosiy tipologiya, lingvopragmatik hususiyatlar, lingvomadaniy belgilar, taqqoslash va konseptualizatsiya, kategorizatsiyalash, interpretatsiyalash tahlil usullari, tavsiflovchi va strukturaviy semantic usullar, lingvokulteremalar.*

Mustaqillik xalqimiz izhtimoiy hayotining boshqa sohalari qatori ilm-fan va maorif taraqqiyoti uchun ham keng imkoniyatlar yaratib berdi. O'zbek tiliga Davlat til maqomining berilishi, tizimga bo'lgan munosabatning davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi, chet tillarni o'rganishga qiziqishning ku'chayishi bu borada salmoqli ishlar amalga oshirilayotganidan dalolat beradi.

Oliy ta'lim tizimini izhtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoiyatni samarali tashkil etish, halqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 iyuldagi PQ-4391-son "Oliy va o'rta mahsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi ishlab chiqilgan.

Olimlar tomonidan til lug'at tarkibini konseptual semantika nuqtai nazaridan o'rganish va tahlil qilish, bilimlarni sintez qilishda, ishlab chiqarish infratuzilmasida, texnologiyalarda, siyosatda, madaniyatda va boshqalarda faol ishtirok etadigan konseptual qatlam ekanligi bilan oqlanadi – har bir inson faoliyatining kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillarni lingvomadaniy hususiyatlarini tizimli o'rganish kata ahamiyatga molik masalaga aylandi. Bu masalani turli jihatlar o'z vaqtida Yevropa, Amerika va Rossiya olimlari tomonidan dissertatsiya, monografiya, ilmiy maqola, tezis shaklidagi ilmiy izlanishlarda turli darajada yoritilgan. Ammo

hozirgacha dramaning konseptual strukturasi, konseptual maydonning o'ziga hosligi, kognitiv hususiyatlari, lingvopragmatik hususiyatlari, lingvomadaniy belgilari ayniqsa qiyosiy tipologik jihatdan alohida izlanish ob'ekti bo'lmagan. Bu narsa mazkur dissertatsiya mavzusining dolzarbligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 4947-sonli PF, 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori hamda mazkur faoliyatiga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Bu mavzu bo'yicha Ipanova O.A. (M. 2005), Malysheva E.G. (M. 2011), Redkozubova K.Y. (M. 2004), Letova A.D. (M. 2004), Rapoport N.V. (M. 1999), Vasilyuk I.P. (S.P. 2004), Chayka S.A. (M. 2002), Avlova T.B. (M. 2002), Mayorenko I.A/ (M. 2005), Novikova V.V. (M.2007) dissertatsion izlanish olib borishgan. Gorintseva V.N. Shekspirning dramatik asarlarining lingvistik hususiyatlari haqida izlanish olib borgan. Makarov V.S. esa Shekspirning dramatik asarlari tarjimai masalalari haqida ish olib borgan. W. Shekspir asarlarini, Igoshina O.A., Kozina N.O., Neshkova E.G., Medvedova T.V. va boshqalar turli diskursga oid til materialining lingvomadaniy jihatlarini tadqiq qilishgan. O'zbek tilshunoslik va tarjimashunosligida Shekspir ijodi bo'yicha Jamol Kamol, Yusuf Shomansur, M. Shayhzoda va boshqa tarjimonlar izlanish qilganlar. Tadqiqot ishining maqsadi drama diskursida voqelangan konseptual maydonni lingvomadaniy jihatdan tadqiq qilishdir. Tadqiqot ishining vazifalari: - diskurs, konseptual maydon va lingvomadaniy jihat tushunchalarini nazariy jihatdan aniqlash;

- Lingvomadaniy izlanishlarning hozirgi bosqichdagi muammo va yo'nalishlarini o'rganish;
- Diskurs nazariyasining asosiy tushuncha va tamoyillarini o'rganish;
- Kognitiv tilshunoslikda konseptual maydon tushunchasi va uning talqinini yaratish;

Tadqiqotning predmeti konseptual maydonning tashkil qiluvchi elementlar, lingvokulteremalar va konseptosferalarning pragmalingvistik yuklamasi. Tadqiqot ishida qo'llanadigan tadqiqot metodlari; Belgilangan vazifalarni hal qilishda taqqoslash va konseptualizatsiya, kategorizatsiyalash, interpretatsiyalash tahlil usullari, tavsiflovchi va strukturaviy semantic usullar, shuningdek, qayta ishlangan material miqdorini aniqlah uchun component tahlilini kuzatish va tasniflash usullari va statistik hisoblash ishlatilgan.

An'anaviy tilshunoslik til birliklarining faqat shaklan tomondan o'rganishga e'tiborni qaratdi. Bunday qarash, ayniqsa tilga semantic nuqtai nazardan yondashish belgini faqat shakldan iborat deb hisoblash natijasida yana kuchayadi.

Strukturalizm da til har biri yopiq tizim sifatida qaraladigan qat'iy qatlamlarga ajratildi. Til birliklarining o'zi ifodalayotgan ob'ektiv borliq bilan munosabati tadqiqotdan chetda qoldi. Keyinchalik tilni bunday o'rganish bir yoqlama ekanligi,

shaklni ma'nodan uzib bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Natijada birliklarning ma'no tomoniga e'tibor kuchaydi.

Lingvistikadagi semantic tadqiqotlarning kuchayishi natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, til birliklarining shakl va mazmun tomondan tavsifi ham tilni to'liq izohlariga imkon bermaydi. Til birliklarini kontekst nutq vaziyat bilan bog'lab o'rganishgina ularning ma'nosini to'g'ri tushunishda kata imkoniyat beradi. Bu esa til birliklarining pragmatic tomondan qiziqishini kuchaytiradi.

Kognitiv tilshunoslikda esa nutqda berilayotgan axborotning to'g'ri tushunilishi uchun so'zlashuvchilarning til haqidagi bilimidan tashqari, tinglovchining olam haqidagi bilimi, jumla qo'llayotgan ijtimoiy holat haqida bilimi, so'zlash jarayonida so'zlashuvchilar ruhiyati haqidagi bilimi va boshqa bilimlarni ham qo'shishi kerak.

Kognitiv so'zi inglizcha "cognize – bilmoq, anglamoq, tushunmoq" dan olingan bo'lib, bu soha tilni tafakkur (ong) bilan bog'lab, uning hosil bo'lishidagi psixologik, biologik va neurofiziologik jihatlarining ijtimoiy, madaniy va lisoniy hodisalar bilan uzviy aloqasini chuqur ilmiy tadqiq etadi. Kognitiv tilshunoslik bu jihatdan psixolingvistika, antropolingvistik, etnolingvistik, sotsiolingvistik kabi turli sohalar bilan bog'lanadi. Sh. Safarovning fikricha kognitiv tilshunoslikning vazifasi til yordamida bilim olish va shaqlash, tilni amalda qo'llash hamda uzatish, umuman, til tizimi va tarkibini inson miyasidagi in'ikosi sifatida tafakkur bilan bog'lab, chuqur ilmiy tadqiq etishdir.

Nutq mahsulotni tinglovchi tomonidan tushunish jarayonida uning dunyo, borliq haqidagi bilimlarining barchasi barobar hizmat qiladi. Shuning uchun bu bilimlarning o'zaro munosabatini hisobga olgandagina biz nutqiy jarayonning mohiyatini anglashga yaqinlashgan bo'lamiz. Ana shunday ehtiyoj natijasida semantika va pragmatika tushunchalari yuzaga keladi. Til birliklarning bu uch tomonsiz aloqa vositasi bo'lgan til o'zining to'liq talqinini topa olmaydi. Sintaktik birliklarning uch tomoni bor: 1. Sintaktika, 2. Semantika, 3. Pragmatika.

Sintaktika til birliklarining shakily munosabatlarini, yani til belgilari o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. Demak, sintaktika an'anaviy sintaksis gap bo'laklari nomi bilan o'rganiladigan gapning sintaktik tizimiga tayanadi. Sintaktikaga muvofiq, har qanday sintaktik birlik nutq jarayonida turli variyantlarda namoyon bo'luvchi umumlashgan vaziyat sifatida talqin qilinadi.

Semiotikaning asoschilaridan biri bo'lgan Ch. Morris semiotikaning uchga bo'ladi. 1. Semiotika belgining borliq ob'ekti bilan munosabati haqidagi ta'limot. 2. Sintaktika belgining belgi bilan munosabati haqidagi ta'limot. 3. Pragmatika – belgining so'zlovchi bilan munosabati haqidagi ta'limot.

Anglashiladiki, inson nutqining semantic sintaksisi ongda aks etgan ob'ektiv reallik elementlarini, yani propozitsiyaning sintaktik qurilmalar orqali qanday ifodalanganligini o'rganadi. Boshqacha qilib aytganda, so'zlashuv nutqining semantic sintaksis qurilmalarining propozitsiya tomonini o'rganadi (Safarov III, 2008).

Gap tuzilishi, bu gap orqali ifodalanayotgan borliq parchasi bilan solishtiriladi. Masalan, There is a playing ball in the garden. The apple tree burst into blossom.

Sintaksisning asosiy birligi bo'lmish gap inson ongida aks etgan borliqdagi ayrim voqeani, borliq parchasini ifodalaydi. Gap bo'lagi esa borliqning ongda aks etgan alohida elementlarining shu vaziyatda qanday vazifa bajarayotganligini ko'rsatadi. Masalan, The Sun rises in the East. The Sun is a subject of the action. Rises – the action performed by the subject. In the East – the place of the action.

So'z birikmasi esa ongda aks etgan borliq elementlarining o'zaro munosabatlarini ifodalaydi. Tom found the box empty (predicative aloqa). A young boy (attributive aloqa). Played in the garden (adverbial aloqa).

Pragmalingvistika nuqtai nazaridan til birliklarining sintaktika va semantikasi, bu birliklarning to'liq tavsifi uchun kamlik qiladi. Sintaktika va semantikaga pragmatika qo'shilgandagina ular o'zining haqiqiy talqinini topadi. Masalan, Everyone is enjoying his stay.

Bu gap orqali muayyan shaxslar va ularning muayyan zamon va makondagi holati, propozitsiyasi ifodalangan. Lekin jumla orqali ifodalangan propozitsiyani so'zlashuvchilarga tushunarli bo'lishi uchun bugina kifoya qilmaydi. Buning uchun so'zlashuvchilar ayrim ijtimoiy guruhlar haqida va bu hodisa ro'y berayotgan muayyan bir zamon va makon haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishlari lozim. Chunki dunyodagi barcha odamlarning fazoviy va makoniy holatlari bir hil bo'lishi mumkin emas. Demak, yuqoridagi jumla aniq shaxslar, aniq makon va zamon bilan bog'langan bo'lishi kerak. Jumla orqali ifodalangan proporsiyaning nutq vaziyati bilan ana shunday munosabatini o'rganish jumlaning pragmatic tomonini tashkil qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bu muammoga kognitiv tilshunoslikda semantika masalalarini o'rganish kuchaygan bir paytda e'tibor berilishi bejiz emas. Chunki semantikaning tahlil ko'lamini g'oyat kengayib ketganligi tufayli uning birozi yengillashishiga, ma'noning kontekst bilan bog'liq qismidan halos qilishga to'g'ri keldi. Natijada pragmatika semantikadan ajralib chiqdi.

Bir maqola hajmida bu yerda ko'tarilgan barcha masalalarga yechim topishning imkoni yo'q, lekin ularning dolzarbligi tilshunoslarning bu muammolarga qayta qayta murojaat qilishiga olib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yusupov U.K. Теоретические основы сопоставительной лингвистики-Ташкент, Фан, АН РУз, 2007.
2. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик-Жиззах. Сангзор, 2006.
3. Болдырев Н.Н. Языковые категории как формат знания. Вопр. когнитив. лингвистики.2006.№2